

ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКА – НОВАЯ НАПРАВЛЕНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Абдиназимов Шамшетдин Нажимович

доктор филологических наук, профессор
Каракалпакский государственный университет

Аннотация: В данной статье обсуждается формирование и развитие лингвофольклористического направления в каракалпакском языкознании. В связи с этим, представлена информация о лингвофольклористических школах, которые сформировались в мировой лингвистике, а также проанализирована их специфика. Особое внимание уделено состоянию исследований каракалпакского устного народного творчества. В статье также обозначены перспективы будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: каракалпакский язык, лингвофольклористика, образцы устного народного творчества, язык фольклора, язык и культура.

В лингвистике сформировались несколько школ лингвофольклористики, включая Курскую, Воронежскую и Петрозаводскую. Одним из основателей Курской лингвофольклористической школы является профессор Курского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации Александр Тимофеевич Хроленко. Он был одним из первых в языкознании, кто использовал термин «лингвофольклористика». В настоящее время Курская лингвофольклористическая школа получила известность не только в России, но и далеко за ее пределами. Ученый в 1968 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Паратактические конструкции в языке русской народной лирической песни». Александр Тимофеевич Хроленко посвятил свою работу «Лексика русской народной поэзии» выявлению конструкций и семантических особенностей слов, используемых в фольклорных произведениях. В 1984 году он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Поэтическая фразеология русской народной лирической песни» в Ленинградском государственном университете.

В статьях «Проблемы фольклорной лексикографии» и «Семантическое строение фольклорных слов», опубликованных в академических изданиях Ленинграда в 1979 году, были обоснованы цели и задачи лингвофольклористического направления в лингвистике, а также его основные направления. Основным объектом исследования лингвофольклористики являются фольклорные тексты, а основной задачей - изучение языка фольклора.

Лингвокультурологическую школу, оформившуюся в стенах Воронежского государственного университета, возглавила Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Евгения Борисовна Артеменко. Представители данной школы сосредоточили свои изыскания на изучении фольклора и его диалектов, языковом и мелодическом строении фольклора, языковых основах устных поэтических песен и народной мудрости, семантике языковых единиц, строении текстов, особенно, народном поэтическом синтаксисе.

Основателем лингвофольклористической школы при Петразаводском государственном университете стал Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор филологических наук, проф. Замир Курбанович Тарланов. В 1972 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Синтаксис русских пословиц».

В Нукусе последние годы были проведены международные конференции, которые посвящены исследованию героических дастанов, занимающих особое место в патриотическом воспитании молодежи и воспитании любви к Родине. Эти конференции являются ярким примером того, насколько важно сохранять устное народное творчество. В 1997 году была проведена международная научно-теоретическая конференция в Нукусе, посвященная изучению проблем фольклорных произведений тюркоязычных народов и каракалпакского народного дастана «Қырық қыз». В 2001 году была проведена конференция на тему изучения каракалпакского народного дастана «Едиге». В 2008 году была проведена конференция на тему «Народный фольклор Центральной Азии и проблемы духовного развития общества». Все эти конференции демонстрируют, что устное народное творчество является важным источником информации о культуре и обществе и его необходимо сохранять для будущих поколений.

Каракалпакская лингвофольклористика - это новое направление в каракалпакском языкознании, которое сформировалось на стыке языкознания и фольклористики. Основной задачей этого направления является изучение языка каракалпакского устного народного творчества.

Наиболее ранними работами, посвященными каракалпакской лингвофольклористике являются статья Д.С. Насырова «Қарақалпақ қахарманлық дәстанларында әскерий атланыс хәм урысларды баянлаўда колланылатуғын терминлер» (Термины, используемые в каракалпакских героических дастанах при повествовании военных походов и войн) [Насыров, 1973]. Эти работы стали отправной точкой для дальнейшего развития каракалпакской лингвофольклористики. В 1979 году выходит в свет книга О.Бекбаулова «Қахарманлық эпостың араб-парсы лексикасы хәм оның тарийхый-лингвистикалық анализи» (Арабо-персидская лексика героического эпоса и ее историко-лингвистический анализ), в 1992 году публикуется работа О. Бекбаулова, К. Мамбетназарова «Қахарманлық дәстанлардағы өзлестирме сөзлердиң түсиниги» (Толкование заимствованных слов в каракалпакских героических дастанах) [Бекбаўлов, 1979; Бекбаўлов, Мәмбетназаров, 1992]. В этих работах дана историческая и лингвистическая характеристика арабо-персидской лексики, использованной в каракалпакских дастанах, приводятся мнения по этимологии отдельных слов.

В 1985 году академик Х. Хамидов провел исследование языковых особенностей текстов образцов рукописей дастанов «Қоблан» и «Ғәрип-ашық», которые являются письменными памятниками старокаракалпакского языка. Результаты данного исследования были опубликованы в монографии «Ески қарақалпақ тилиниң жазба естеликлери». В ходе исследования были проанализированы лексические, грамматические и синтаксические особенности текстов, а также установлены различия между языком рукописей и современным каракалпакским языком.

В период независимости было проведено специальное монографическое исследование языка каракалпакского фольклора. В 1992 году Ш. Абдиназимовым была успешно защищена кандидатская диссертация на тему «Лексика дастана «Қырық қыз»». В 1997 году в период с 10 по 12 сентября была проведена международная конференция,

посвященная эпосу «Қырық қыз», в ходе которой были опубликованы статьи, посвященные изучению языка данного дастана.

В тезисах научно-теоретической конференции, посвященной проблемам изучения каракалпакского народного дастана «Едиге» и опубликованной в 2001 году есть материалы М. Календерова [Қалендеров, 2001: 46], Х. Отениязовой [Отениязова, 2001: 43], З. Тлеуовой [Тлеуова, 2001: 47], в которых рассматриваются языковые особенности дастана «Едиге», бытовая лексика.

В материалах международной научно-практической конференции «Орайлық Азия халықларының миллий фольклоры хэм жәмийеттиң руўхый жетилисиўи машқалалары» (Народный фольклор Центральной Азии и проблемы духовного развития общества), проходившей с 27 по 28 ноября 2008 года в Нукусе, ученые - языковеды Ш. Абдиназимов [Абдиназимов, 2008: 153-155], А. Абдиев [Абдиев, 2008: 152-153], Р. Нажимова [Нажимова, 2008: 177-179], опубликовали свои статьи.

В 2010 году А. Абдиевым защищена кандидатская диссертация на тему «Алпамыс» дәстаны тилиниң лексика-семантикалық хэм стилистикалық өзгешеликлери» (Лексико-семантические и стилистические особенности языка дастана «Алпамыс»), опубликован ряд статей, связанных с этой темой, а также издан краткий толковый словарь дастана «Алпамыс».

В 2011 году в Каракалпакском государственном университете была проведена республиканская научно-теоретическая конференция на тему «Актуальные проблемы современной филологической науки», приуроченная 20-летию обретения независимости Республикой Узбекистан.

В начале XXI века в каракалпакском языкознании начали появляться новые исследования, основанные на когнитивной лингвистике и антропоцентрической парадигме, которые были сформированы в рамках мировой лингвистики. В результате появилось новое направление языкознания - лингвокультурология, которое изучает отражение культурного уровня народа в лингвокультурных явлениях.

На основе исследований, проведенных учеными в области лингвистики и фольклора, начало формироваться новое направление языкознания - лингвофольклористика, которое изучает фольклорные тексты. Если объектом исследования является специфика фольклорного языка, конструкции фольклорных текстов и фольклорная картина мира, то это исследование относится к лингвофольклористическому направлению.

В настоящее время исследования фольклорного творчества в каракалпакском языкознании развиваются в трех основных направлениях. Исследователи первого направления стремятся изучить взаимоотношения между поэтикой устного художественного творчества и устным народным языком. Исследователи, занимающиеся вторым направлением, изучают структуру языка фольклорных произведений в целом и его отдельных элементов. Исследователи третьего направления изучают устный поэтический язык, включая функционально-стилистические аспекты языка фольклорных произведений.

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед каракалпакской лингвофольклористикой, является создание словаря языка каракалпакского фольклора. Необходимо создать словарь, включающий каждое слово, использованное в 100 томнике каракалпакского фольклора, и выявить его значение в контексте.

Каракалпакская лингвофольклористика является важным направлением исследований, которое позволяет углублять знания о богатстве языка и образцов народного

устного творчества каракалпакского народа. Среди основных направлений исследований можно выделить изучение семантики фольклорных слов в контексте, морфемике фольклорных слов, роли исполнителя в фольклорном тексте, локальной и жанровой дифференциации фольклорных текстов, поэтического синтаксиса фольклорных текстов, а также кросскультурной лингвофольклористики.

Подводя итог необходимо отметить, лингвофольклористика позволяет получать глубокие знания о языке и культуре народа, а также расширять наши представления о мире в целом. Изучение устного художественного языка позволяет понимать особенности культуры и традиций народа, а также углублять знания в области литературы и языковедения.

Литература:

1. Вестник КК ФАН УзССР. 1971. №1; 1973. № 2.
2. Бекбаўлов О. Қахарманлық эпостың араб-парсы лексикасы ҳәм оның тарийхый-лингвистикалық анализи. Нөкис, 1979; О. Бекбаўлов, Қ.Мамбетназаров. Қахарманлық дәстанлардағы өзлестирме сөзлердиң түсиниги. Нөкис, 1992.
3. Қалендеров М. «Едиге» дәстанының тил өзгешелиги // Қарақалпақ халық дәстаны «Едиге»ни изертлеў мәселелери. Халықаралық илимий-теориялық конференцияның тезислери. Нөкис, 2001. С.46.
4. Өтениязова Х. «Едиге» дәстанында турмыслық лексика // Халықаралық илимий теориялық конференция тезислери. Нөкис, 2001. С.43.
5. Тлеўова З. «Едиге» дәстанында тиркеўишлердиң қолланылыўы // Халықаралық конференция тезислери. Нөкис, 2001. С.47.
6. Абдиназимов Ш. Тил билиминде лингвофольклористикалық изертлеўлердиң пайда болыўы // С.153-155.
7. Абдиев А. «Алпамыс» дәстанында омонимлердиң қолланылыўы // Материалы международной научно-практической конференций. Нөкис, 2008. С.152-153.
8. Нәжимова Р. Халық дәстанларында алмасық сөзлердиң стиллик қолланыўы // Материалы международной научно-практической конференции. Нукус, 2008. С. 177-179.
9. Abdinazimov Sh. Lingvofolkloristikali'q izertlewler ha'm olardi'n' bag'darlari' // Ha'zirgi filologiya iliminin' a'hmiyetli ma'seleleri. No'kis, 2011. С. 12-15.
10. Abdinazimov Sh. Lingvofolkloristika. Oqıw qollanba. Tashkent: Sano-standart, 2018. 184 с.